

НАФС ВА УНИНГ МАРТАБАЛАРИ

Зойир Юсупович Яллақаев

Термиз давлат университети ўқитувчиси

zoyiryallaqayev@gmail.com

Аннотация: Мақолада нафс ва унинг мартабалари ҳақидаги қарашлар назарий жиҳатдан текширилган. Ушбу мартабаларнинг тасаввуф адабиётида ифода этилиши ҳамда унинг бадиий образ сифатида акс этиши Яссавий ҳикматлари мисолида тадқиқ ва талқин этилган.

Калит сўзлар: Нафси аммора, нафси лаввома, нафси мулҳама, нафси мутмаинна, нафси розия, нафси марзия, нафси комила.

NAFS AND ITS CAREERS

Abstract: The article examines the views of the self and its careers theoretically. The expression of these ranks in Sufism literature and its reflection as an artistic image have been studied and interpreted on the example of Yassavi's wisdom.

Key words: Nafsi Ammara, Nafsi Lavvoma, Nafsi Mulhama, Nafsi Mutmainna, Nafsi Razia, Nafsi Marziya, Nafsi Komila.

НАФС ВА УНИНГ МАРТАБАЛАРИ

Қуръон оятларига асосланган ҳолда нафс босқичларини ўрганган уламолар уни баъзан турттага, баъзан бештага ва баъзан эса еттитага баъзан саккизтага бўлиб ҳам тасниф қилганлар. Атвори сабъа – нафснинг етти даражаси номи билан юритиладиган ушбу соҳа шу боис тасаввуфда алоҳида бир илм сифатида ривож топган.

Нафс мартабалари тўғрисидаги маълумотлар назарий жиҳатдан, асосан, мутасаввуфларнинг манзил ва мақомотлар йўналишидаги асарларида ёритиб келинган. Ушбу мавзуда илк яратилган ҳамда нафснинг туб моҳиятини ўзида энг мукамал акс эттирган мақоматлардан бири Ҳаким Термизийнинг “Мўминларнинг ибодатдаги даражалари” ва “Садр, қалб, фуад ва лубб орасидаги фарқлар” асарларидир. Олим обидларнинг юксалиш йўлида босиб ўтувчи манзилларни оят ва ҳадисларга асосланган ҳолатда етти манзилга бўлган ҳамда нафсининг ушбу манзилларда қандай ўрин тутишини далиллар воситасида

кўрсатиб берган.²² Биз ушбу асардаги манзилларни нафс мартабалари билан боғлаб қуйидагича тасниф қилдик:

Манзил	Манзил номлари	Мартаба	Босқич
Биринчи манзил	<i>Тавба манзили</i>	Аммора	Шариат
Иккинчи манзил	<i>Дунёда зоҳидлик манзили</i>	Лаввома	Тариқат
Учунчи манзил	<i>Адоватун нафс манзили</i>	Мулҳима	Маърифат
Тўртинчи манзил	<i>Муҳаббат манзили</i>	Мутмаинна	Ҳақиқат
Бешинчи манзил	<i>Қотъул ҳаво манзили</i>	Розия	Валоят
Олтинчи манзил	<i>Кўрқув манзили</i>	Марзия	Сиддиқият
Еттинчи манзил	<i>Қурбат манзили</i>	Комила	Қурбат

Қуръонда нафс – инсонни синаш учун берилган бир восита эканлиги, у билан одамларнинг тубанлиги ёхуд камолот даражалари ўлчаниши баён қилинган ҳамда нафс ҳайвоний бўлганларда аммора, иймон келтирганларда лаввома ва мулҳима, ишончи-имони камолга етишгандан сўнг эса мутмаинна, нафс ўзининг Яратгувчисидан рози бўлганда розия, Аллоҳ таоло ундан рози бўлганда эса марзия ва софия даражаларига юксалиши таъкидланади²³ ва уларнинг номлари ҳам айнан Қуръонда зикр қилинган исмлари билан аталган.

Нафси аммора. Нафсининг энг қуйи ва биринчи даражаси *нафси аммора* – бўлиб, у ҳақда Қуръони каримда Юсуф сурасида баён қилинган маънолар асос қилиб олинган: “Юсуф (алайҳиссалом) айтди: **“Мен ўз нафсимни покликка нисбат бермайман ва нафсимни покиза деб даъво қилмайман. Агар Парвардигорим раҳм қилиб, нафсимни ёмон ишлардан сақламаса, нафс инсонни ёмон ишларга амр қилгувчидир. Албатта, Аллоҳ таоло хатоларни кечирувчи меҳрибондир”**²⁴. Бу босқичдаги нафс эгаси бутунлай нафсининг амрига бўйсуниб, ҳаёти тизгинини унинг қўлига топширган аҳволда бўлади. Ҳақим Термизий нафс мартабаларини биринчилардан бўлиб ботин мақомлари билан боғлаб ўрганишга алоҳида эътибор қаратган. Мутасаввуф “Баён ал-фарқ...” асарида инсон ботини мақомларини тўртга: **садр, қалб, фуад ва лубб**

²² Ҳақим Термизий. Мўминларнинг ибодатдаги даражалари (Манозилул ибод минал ибода). Таржимон А. Шоший. Тошкент. Мовороуннаҳр. 2018. – Б. 7-18.

²³ Қуръони карим. Юсуф сураси -53, қиёмат -2, шамс -8, фажр -27, фажр -28, фажр 27-28, фотир -18 оятлар.

²⁴ Баёнул фурқон фи таржиматил қуръон. Қуръони карим оятлари маъноларининг изоҳли таржимаси. Таржима ва изоҳлар муаллифи: Шайх Муҳаммадҷон мулло Рустам ўғли (Мавлавий хожи Ҳиндистоний). Ҳозирги тилимизга таъдил қилиб нашрга тайёрловчи, сўзбоши ва қавс ичидаги изоҳлар муаллифи: Сайфиддин Сайфуллоҳ. – Тошкент: Мунир нашриёти, 2022. – Б. 328.

мақомларига ажратади ва нафс мартабаларини ҳам ушбу мақомлар билан ўзаро муносабатини динамик тарзда кўрсатиб беради. Ҳақим Термизийга кўра инсон танаси ўзаги кўкс бўлиб, у қуйидаги тўрт ботин мақомидан ташкил топган. Улар қуйидагилардир:

Энг муҳими олим юқоридаги мақомлар билан тўртта нафс мартабасини инсон ботинидаги ўрнини, яширин муносабатини яққол кўрсатиб берганлигидир. Олим садр мақомини жамики офат, васваса, жиноятларнинг содир этиладиган жойи эканлигини уқтириб, ушбу мақомни нафси аммора – ёмонликка буюрувчи нафснинг ўрни эканлигини таъкидлайди. Садр мақомининг нури Ҳақим Термизийнинг хулосасича ислом нуридир. У кишининг урғу беришича Аллоҳ таоло нафс кириши учун у ерга табиий йўл қилиб қўйган ва у садр-кўксга киради, унда нарсаларни ўз хоҳишича бошқариб, турли жиноятларни содир қилишни ният қилади, кибрга шўнғиб ўзини барча оламга қудратли қилиб кўрсата бошлайди. “Садр (кўкс) бу – васваса ва офатлар ўрнидир”, “Кўксга кирган нарса камдан-кам ҳолатда ўша вақтнинг ўзида билинади. У гиллу гаш, шаҳватлар, орзу-ҳаваслар, ҳожатлар кирадиган ўриндир. У аҳён-аҳёнда сиқилади ва аҳён аҳёнда кенгаяди. У нафси аммора – ёмонликка буюрувчи нафс ҳоким бўлувчи ўрин. Унинг учун у ерга кирадиган йўл бўлиб, унда нарсаларни сохталаштиради, кибр қилади, ўзини қудратли кўрсатади”²⁵. Ҳақим Термизий ёмонликка буюрувчи нафс – нафси амморани шайтоннинг ўхшаши яъни у иккиси икки шайтондир, дейди ва бунга “**инс ва жинлардан бўлган шайтонлар...**”²⁶ оятини далил қилиб келтиради. Олим ушбу оятни яна бир бошқа асариди шарҳлаб, жинлардан бўлгани шайтон ва одамлардан бўлгани нафсдир, дейди²⁷. Аҳмад Яссавий ушбу икки образни “*Лашкар тузуб, шайтон бирла кўп уришдим, Биҳамдуллоҳ, икки нафсим ўлди, дўстлар*” дея ифода этади. Яна бир ҳикматда Яссавий Ҳобил ва Қобил қиссасидаги воқеаларга мурожаат қилиб “**нафси унга биродарини ўлдиришни васваса қилди ва у уни ўлдирди**” ояти

²⁵ Ҳақим Термизий, Баён ал-фарқ байн ас-садр вал-қалб вал-фуад вал-луб; Абулхусайн Нурий, Мақомот ал-кулуб, (Таржима): маънавий-маърифий / Ж.Чўтматов. –Т.: “...”, 2022. – 144 бет. 13 б

²⁶ Юқоридаги асар. – Б. 20. Анъом - 112.

²⁷ Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Алий ибн Ҳасан Ҳақим Термизий. Таржимон: Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. Сарахс аҳли сўраган масалалар. Касбнинг баёни. Т.: “Hilol nashr”, 2019. – Б. 160.

Қобил нафси аммора мақомига қулаганига ишора қилади ҳамда ушбу ҳолатни шундай таърифлайди:

Нафсу шайтон асир қилди Одам ўғлин,
Шатурлайн етиб олди боғлаб қўлин,
На мушкулдур ўнгу сўлни билмай йўлин,
Во дариғо, ҳасрат бирла борғум маъно²⁸.

Хуллас, Ҳаким Термизийнинг “Баён ал-фарқ...” асаридаги ботин мақомлари билан нафс мартабаларининг ўзаро тизимли муносабатини куйидагича акс эттириш мумкин:

Ботин мақомлари	Нур ўрни	Исломдаги даража	Босқич	Нафс мартабалари
Садр	Ислом нури	Муслим	Шариат	Аммора
Қалб	Иймон нури	Мўмин	Ботин илми	Лаввома
Фуад	Маърифат нури	Ориф	Кўриш	Мулҳима
Лубб	Тавҳид нури	Муваҳҳид	Аллоҳ илми	Мутмаинна

Яссавий нафси амморани кофир нафс дея атайди ва уни бутунлай шайтоний эканлигини уқтириб, олтмиш бошли илон сувратида таърифлайди. Шайтондаги қиёматга қадар ўлмаслик ҳолатини нафс бошларининг қайта ўсиб чиқишига қиёс қилади. Нафс шу даражада ўсувчан, кучлики солиқий қаҳрамон қирқ кун риёзат қилиш билан унинг биргина бошини кесишга муваффақ бўлган бўлсада, тонгда у яна Ханнос каби униб чикмоқда:

Эй ёронлар, **кофир нафс**да олтмиш бош бор,
Ҳар бошида юз минг шайтон лашкари бор.
Хос бузруглар нафс илгида тупрокдан хор,
Гуноҳимдан санга йиғлаб келдим мано²⁹.

Яссавий ҳикматларида нафси амморани “нафси бад”, “кофир нафс” сингари таърифлари билан ҳам ифодалайди.

Гуноҳ қилиб, тавба қилмай ҳаддин оштим,
Нафсим мени туғён қилди, турфа шоштим.
Биҳамдуллоҳ, пири муғон сори қочтим,
Қўлға олиб **нафси бад**ни ушласам мен³⁰.

²⁸ Яссавий, Хожа Аҳмад. / “Девони Ҳикмат”. / - Тошкент: “Наврўз”, 2018. – Б. 58.

²⁹ Яссавий, Хожа Аҳмад. / “Девони Ҳикмат”. / - Тошкент: “Наврўз”, 2018. – Б. 249.

³⁰ Девони Ҳикмат. – Б. 202.

Нафси лаввома. Нафс мартабаларининг иккинчиси – бу нафси лаввома бўлиб, унинг бундай номланиши ва у тўғрисида Қуръони каримнинг қиёмат сурасида шундай дейилган: “Эгасини **маломат қилувчи нафс билан қасамёд қиламан**”³¹. Ибн Аббос (р.а) нинг оят тафсирида айтишича Аллоҳ таоло ушбу оятда ҳар бир жон, хоҳ солиҳ, хоҳ фожир бўлсин қиёмат кунида ўзини айбдор қилишга қасамёд қиламан, дея қасам ичган дейди ва бу мартаба ўзини қилган айб ишларидан надомат чеккан яъни пушаймонлик туйиб ўзини маломат қилган нафсдир, дея тафсир қилади³².

Яссавий “*Гуноҳимни баён қилсам, ерга сизмас*” дея ўзини маломат этган лавҳаларда лаввома мартабасида турган нафснинг ҳолини бадий акс эттирган. Қуйидаги ҳикматда ҳам ўзини гуноҳкор ҳисоблаб, Гаффор Роббисидан афв сўраб турган ҳамда айнан нафси лаввома ҳолини бошидан кечираётган лирик қаҳрамон кечинмаларини кўриш мумкин:

Осий, жофий қулинг ичра ман гуноҳкор,
Гуноҳимни афв айласанг, ўзунг Гаффор!
Раҳмат билан айбим ёпсанг, отинг Саттор,
Умид тутиб даргоҳинга келмайинму?³³.

Нафси мулҳама. Нафснинг бу мартабаси мулҳама яъни илҳом қилинган нафс деб аталган бўлиб, ушбу нафс мартабаси тўғрисидаги илк маълумот Қуръоннинг Шамс сураси саккизинчи оятида келтирилган: “**Бас, Парвардигор нафсга гуноҳларини ҳам ва тақвосини ҳам илҳом билан таълим берди, яъни (нафсга) гуноҳ ва тақво йўлини кўрсатди**”³⁴. Оят тафсирда айтилишича Аллоҳ таоло нафсга Ўзи ва унинг ўртасида нима келишини ва нимадан қўрқшини билдирди, у эса буни билди ва ундан кейин ҳаётга келадиган нафсларга бу нарсаларни билинг, дея буйруқ берди ҳамда бу борада Аллоҳ таоло Ўзига ва бу нарсаларга қасам ичди. Шундай қилиб нафс Уни ва У билан ўзининг ўртасида нима келганини билди³⁵. Бундан кўринадики, нафсга унинг фиску фужурга оғиб кетиши ҳам, ёки аксинча, тақвога, сақланишликка қараб кетиши ҳам унга билдирилди. Муҳаммад Зоҳид Қутқу нафси мулҳамани олимларнинг нафс мартабаси дея таърифлаб, унда муҳим саккизта: *илм, тавозеъ, тавба, сабр, шукр, жавонмардлик, қаноат ва бардош* каби ахлоқий хислатлар бўлишлигини таъкидлайди.³⁶ “Алишер Навоий: қомусий луғат” китоби тузувчиларининг

³¹ Қиёмат-2.

³² Муҳаммад ибн Яъқуб Ферузободий. Танвирул микбос мин тафсири Ибн Аббос. Ж(Г) иза (Миср), 1342/1923. – Б. 492.

³³ Девони Ҳикмат. – Б. 216.

³⁴ Шамс - 8.

³⁵ Муҳаммад ибн Яъқуб Ферузободий. Танвирул микбос мин тафсири Ибн Аббос. Ж (Г) иза (Миср), 1342/1923. – Б. 512.

³⁶ Муҳаммад Зоҳид Қутқу. Нафс нимадир? / Т.: “Sharq”, 2020/ - Б. 214.

фикри ҳам юқоридаги фикрларга эш. Чунончи, луғатда қайд этилишича нафси мулҳама кўпроқ илмли, ҳикматли, донишманд ҳамда санъат аҳлларига дахлдор эканлиги айтилиб, бу нафс мартабасига эга бўлган кишиларда кучли ҳаяжон, ўзвий илҳомланиш, ижодкорлик, фидойилик, гўзаллик ва олий кудратни севиш каби хислатлар жўш уриб туриши таъкидланган.³⁷ Босқичлар бўйича келтирилган таснифларга эътибор берадиган бўлсак Ҳаким Термизий фикрича бу мартаба кўриш (маърифат) босқичида шаклланса, Ж. Омонтурдиев, А. Амонтурдиевларнинг келтиришича ҳам маърифат босқичида бўлади.³⁸ Сайри сулукда солиқ бу мартабада адоватун нафс манзилида ўз нафси билан қаттиқ курашда бардавом бўлади ҳамда нафси мутмаинна мартабасига кўтарилишга тинмай ҳаракат қилади. Аҳмад Яссавий лирик қаҳрамони ҳам ушбу мартабага юксалиб, унинг довонини босиб ўтганлиги ҳикматларда ўз аксини топган. Хусусан, қирқ етти ёшда унга етти тарафдан илҳом етганлигини ҳамда бундан ифтихор туйганини шундай ёзади:

Қирқ еттимда етти ёндин илҳом етти,
Соқий бўлиб жоми шароб хоҷам тутти.
Шайтон келиб, нафс ҳавони ўз ютти,
Зоти улуғ хоҷам сиғниб келдим санга³⁹.

Агар солиқ ушбу мақомда Ҳақдан кўрқиб турса, дунё ва ундаги матоҳлардан буткул кўнглини ўзса, зикру вирдида маҳкам бўлиб давом этса фуад мақомига яъни нафси мулҳама мартабасига кўтарилади ҳамда Ҳақдан илҳом ола бошлайди:

Илҳом инди Ҳақ таоло раҳматидин,
Хоҷам сунди ушбу ваҳдат шарбатидин...
Илҳом етти Субҳонимдин, эмди сездук,
На ким келса, Ҳақдин илҳом билдук дўстлар⁴⁰.

Нафс мутмаинна. Нафсининг тўртинчи мартабаси нафси мутмаинна бўлиб, унинг номланиши Фажр сурасида келтирилган “мутмаинна” сўзидан истифода этилган. Нафсининг ушбу мартабасини Аллоҳ таоло уни шундай исм билан зикр қилганлиги боис мутасаввуфлар ҳам шундай аташган. “Эй, Худонинг зикри билан **ором олган нафс** (руҳ)”⁴¹. Ушбу оятни Ибн Аббос (р.а) Аллоҳнинг азобидан омон, Унинг бирлигига ростгўй ва неъматларига шуқр қилувчи, берган

³⁷ “Алишер Навоий: қомусий луғат” / Масъул муҳаррир: Ш. Сирожиддинов. –Т.: “Sharq”, 2016. – 535 б. Биринчи жилд. 418 б.

³⁸ Маърифий-ирфоний истилоҳлар изоҳли луғати / Ж. Омонтурдиев, А. Амонтурдиев; маъсул муҳаррир Ҳ. Болтабоев. –Тошкент: MUMTOZ SO‘Z, 2014. – Б. 93.

³⁹ Девони Ҳикмат. – Б. 36.

⁴⁰ Девони Ҳикмат. – Б. 269.

⁴¹ Фажр -27.

мусибатларига сабрли, қадар қилган ҳукмларига рози, Унинг берган атоларига қаноат қилувчи нафс эгаси дея тафсир қилган⁴². Ҳаким Термизий бу мартаба маконини инсон ботинидаги лубб мақоми билан боғлаб, уни инсон нафси етишадиган энг юқори мартаба сифати таърифлайди. Олим ушбу мартабадан кейинги розия ва марзия мартабаларини ҳам мутмаинна мартабасининг давоми сифатида кўрсатади. У киши ушбу мартаба даражасини қуйидагича таърифлайди: “*Луб – улуг тоғ ва саломатлик мақомидир. У дунёда завол топмайдиган ва ҳаракатланмайдиган қутб каби бўлиб, диннинг тиргаги у билан. Нурларнинг ҳаммаси унга қайтувчи ва унинг атрофида йиғилувчидир. Албатта, бу лубб аслга туташ нур экилган экин, муҳрланган (бузилмайдиган) ақлдир. У нафс ичидаги уни ташкил этувчи унсурлар каби бўлмасдан, худди асл нарсалардек батамом нурдир. Ушбу лубб тавҳид ерига экилган ақлдир. Аллоҳ уларни “улул-албоб” – лубб эгалари деб номлади*”⁴³.

Муҳаммад Зоҳид Кутқунинг фикрича нафси мутмаинна нафс учун тўринчи мартаба бўлиб, унинг олтита гўзал сифати бор. Булар *амал, таваккул, очлик, риёзат, ибодат* ва *тафаккур* каби хислатлар бўлиб, ушбу сифатлар комилликни ифода этиши, ушбу сифатлар билан солиқ ўрта даражадаги камолотга эришиши ва шундан сўнгина роҳат ва сукунатга эришишини айтади. Мутасаввуфнинг урғу беришича ушбу даражадаги муриднинг қалби зикруллоҳ билан тўлади ва унга Ундан бошқа нарсани жойлашга ҳеч имкон қолмайди. Шунинг учун бу мақом кўнглини гуноҳу масиятлардан муҳофаза қила олганларнинг мақоми бўлиб, уни фақат Аллоҳ таоло Ўзи суйган инсонларгагина эҳсон қилади⁴⁴. Яссавийнинг таъкидлашича бу мартабада солиқнинг “*жони зокир, кўнгли шокир, фикри жонон*” ҳолига келади. Бундан ташқари Яссавий бу мартабани энг муҳим жиҳати сифатида нафсни ўлдириш эканлигига алоҳида диққат қаратади ва бунга Исмоил (а.с) каби азиз жонини қурбон қилиш билан эришилишини мисол қилиб келтиради:

Эллик тўртда вужудларим нолон қилди,

Маърифатнинг бозорида жавлон қилди.

Исмоилдек азиз жоним қурбон қилди.

Биру борим дийдорингни кўрарманми?⁴⁵

Нафси розия. Нафснинг ушбу мартабасини мутасаввуфлар Фажр сурасидаги 28 ояти маънолари билан боғлашган. Зеро, ушбу оятда нафсга

⁴² Муҳаммад ибн Яъқуб Ферузободий. Танвирул микбос мин тафсири Ибн Аббос. Ж(Г) иза (Миср), 1342/1923. – Б. 511.

⁴³ Ҳаким Термизий, Баён ал-фарқ байн ас-садр вал-қалб вал-фуад вал-луб; Абулхусайн Нурий, Мақомот ал-қулуб, (Таржима): маънавий-маърифий / Ж.Чўтматов. –Т.: “...”, 2022. – Б. 72.

⁴⁴ Муҳаммад Зоҳид Кутқу. Нафс нимадир? / Т.: “Sharq”, 2020/ - Б. 220.

⁴⁵ Девони Ҳикмат. – Б. 38.

“розия... ўзинг рози бўлган ҳолингда...”⁴⁶ дея мурожаат этилиб, унинг янги, мутмаинна даражасидан кейинги мартаба эканлигига ишора қилинган. Умуман, нафснинг кейинги уч мартабаси, мутмаинна, розия ва марзия мартабалари бир сура оятларида тартиб билан кетма-кетликда баён қилинган. Ушбу оят “Худонинг мукофоти билан” яъни розилиги билан Роббининг хузурига қайтиш дея таъвил қилинган⁴⁷. Муҳаммад Зоҳид Қутку ушбу мартабани авлиёуллоҳларнинг нафсларидир, дея тавсиф этади. У кишининг таъкидлашича бу мартабадаги солиқда қуйидаги сифатлар зоҳир бўлади. Булар *ихлос, беҳуда гапларни тарк этиш, доимо зикр қилиш, зуҳд, вара ва кароматлардир*⁴⁸. “Ризо бўлиб қуллуқ қилгон эрур оқил” дея Яссавий ушбу мартабада мурид Ҳақнинг ўзига қадар қилган барча яхши ёки ёмон нарсаларида сидқидилдан рози бўлиши ва бу иш чинакам ақл эгалари – “улил албоб”ларга дахлдор эканлиги билан изоҳлайди ҳамда бу ҳолни Муҳаммад (с.а.в.) мақомлари ва хулқлари билан боғлаб тушунтиради:

Рози бўлгон қазога, розин айтган Худога,
Кўкдин келган балога, собир бўлгон Муҳаммад.⁴⁹

Розия мақомига юксалиш учун солиқ ўз жонини Маъшук учун қурбон қилишидек оғир синовдан ўтиш талаби мавжуд. Бу ҳолатни Яссавий Исмоил (а.с.) нинг Ҳақ дийдор талаби учун ўлимни хурсандчилик билан қарши олгани ҳолати талмеҳи билан боғлаб тасвирлайди. Зеро, **“Одамлар орасида Аллоҳнинг розилигини истаб, жонини берадигани ҳам бор. Аллоҳ бандаларга меҳрибон зотдир”**⁵⁰. Мазкур ботиний эврилиш жараёнини Ҳаким Термизий “Манозил...”ида **“қотгул-ҳаво”** манзиласидаги нафс ҳавосини кесиш яъни **“ўлмасдан туриб улиш”** ҳодисаси билан изоҳлайди⁵¹. Яссавий эса бу мартабани Аллоҳ таъоло бандаларига улар идрок қилиши учун ўз пайғамбарларининг амаллари орқали кўрсатиб берганлигига ишора қилади:

Иброҳим ўз ўғлини қурбон қилди,
Исмоил дийдор тею жонин берди.
Кўзин очиб Ҳақ жамолин ҳозир кўрди,
Исмоилдек Ҳақ жамолин кўргон борму?⁵²
Ризо озод бандаларга осон эмас,

⁴⁶ Фажр -28.

⁴⁷Муҳаммад ибн Яъқуб Ферузободий. Танвирул миқбос мин тафсири Ибн Аббос. Ж(Г) иза (Миср), 1342/1923. – Б. 511.

⁴⁸ Муҳаммад Зоҳид Қутку. Нафс нимадир? / Т.: “Sharq”, 2020/ - Б. 229-248.

⁴⁹ Девони Ҳикмат. – Б. 316.

⁵⁰ Бақара -207.

⁵¹ Термизий, Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Али Ҳаким. Мўминларнинг ибодатдаги даражалари (Манозилул ибод минал ибода) [матн] /Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Али Ҳаким Термизий; таржимон: А.Шоший; Ўзбекистон мусулмонлар идораси. – Тошкент: “Мовороуннаҳр”, 2018. – Б. 15-37.

⁵² Девони Ҳикмат. – Б. 314.

Хожа ризо бўлмагунча озод бўлмас...⁵³

Нафси марзия. “Марзия... ва Парвардигор ҳам сендан рози бўлган ҳолда Парвардигоринг ҳузурига қайт”⁵⁴. Тафсири Насафийда ушбу оят қилган солиҳ амаллари мақбул бўлиб, Роббиси ундан рози бўлган, уни Парвардигори Ўзининг аҳллари - аҳлуллоҳлар орасида бўлишини хоҳлаган нафс, дея тафсир қилинган⁵⁵. Марзия ҳоли Тавба сурасида инсонлар ичидан Аллоҳ таоло рози бўлганларнинг пешқадамлари ҳақида гапирилганда баён қилинган: **“Биринчи пешқадамлар муҳожирлар ва ансорийлар ва уларга яхшилик билан эргашганлар. Аллоҳ улардан рози бўлди, улар ҳам Аллоҳдан рози бўлдилар”⁵⁶.** Бу мартабадаги солиқ шундай камолотга эришган кишики, оятнинг давомида айтилганидек, унга энг солиқ бандалар қаторига бўлиш ҳамда жаннатга кириш каби мукофот берилиши айтилган. Нафсининг ушбу мартабаси содиқлар ва сиддиқлар мартабасидир. Зеро, **“Айнан ўшаларгина (имонларида) содиқдирлар”⁵⁷** ва **“Мўминлар орасида Аллоҳга берган аҳдига содиқ кишилар бордир”⁵⁸** каби оятларда ушбу мартабада турган нафс эгаси мақоми ҳақида сўз юритилган ҳамда уларга чиройли розилик борлиги ваъда қилинган. Муҳаммад Зоҳид Қутқунинг келтиришича бу мартаба орифларнинг мартабаси бўлиб, Аллоҳ таоло бундай нафсдан рози бўлганлиги билан бошқа мартабалардан юксакда туради. Мутасаввуфнинг таъкидлашича аҳли марзиядан бўлганларга қуйидаги сифатлар намоён бўлади:

1. Аллоҳ таолодан бошқасини тарк қилиш.
2. Аллоҳ таолонинг махлуқига лутф билан муомалада бўлиш.
3. Аллоҳ таолога яқин бўлиш (қурбат).
4. Аллоҳ таолонинг махлуқотлари ҳақида тафаккурда бўлиш.
5. Аллоҳ таолонинг тақсимотига рози бўлиш.
6. Аллоҳ таолонинг илму маърифатини эгаллаш⁵⁹.

Яссавий ушбу мақомни Аллоҳ муҳаббатидан Абу Бакр Сиддиқнинг куйиниб йиғлагани ва бу ҳолатдан у кишини ичи куйиб кетгани – “бўйи кабоб бўлгани”, ушбу куйик ҳиди атрофдагиларга етиб борганлиги талмеҳи билан изоҳлайди:

Ошиқ бўлсанг шундоқ бўлғил, берсин шароб,
Сиддиқ сифат халқга етсун бўйи кабоб,

⁵³ Девони Ҳикмат. – Б. 215.

⁵⁴ Куръони карим. Фажр -28.

⁵⁵ Тафсири табароний. Аби ал-Барокат Убайдуллоҳ ибн Аҳмад ибн Маҳмуд ан-Насафий. Учунчи жуз. Байрут. “Дорул калимут тоййиб” нашриёти.. Ҳ 1419-м 1998. – Б. 642.

⁵⁶ Куръони карим. Тавба -100.

⁵⁷ Куръони карим. Хужурот -15, Ҳашр -8.

⁵⁸ Куръони карим. Азҳоб -23.

⁵⁹ Муҳаммад Зоҳид Қутқу. Нафс нимадир? / Т.: “Sharq”, 2020/ - Б. 249-251.

Аллоҳ десанг лаббайк деюб берсун жавоб,
Андоқ ошиқ дунё укбин қўёр эрмиш⁶⁰.

Яссавий ижодида марзия мартабасига етишган солиқ холи, ботин кечинмалари теран талқин этилган. Меърож ҳикояти тасвирланган ҳикматда Пайғамбар (с.а.в.) билан Аллоҳ таоло ўртасидаги суҳбатда нафси марзия мартабаси у зотнинг мақомлари ҳамда ҳоллари ифодаси сифатида куйланган:

Худо айди, ҳожатингни айтдинг манга,
Хушнид бўлғил эмди мундин, ё Мустафо.
Мен розиман, сен ҳам мендин бўлғил рози,
Чин умматсен, эштиб дуруд айтинг, дўстлар⁶¹.

Нафси комила (софия). Нафсининг ушбу мартабаси у учун охириги мартаба ҳисобланади. Нажм сурасида нафси комила мақомининг мартабасига ишора қилинган бўлиб, бу мартаба охириги манзил яъни қурбат (яқийн) ва висол дея таъкидланади: “...сажда қил ва қурбат ҳосил қил”⁶² ва яна “Албатта, охириги манзил ёлғиз Роббингиз ҳузурига (қайтиш) дир”⁶³ ҳамда “**Ва пешқадамлар, пешқадамлар. Ана ўшалар Муқарраблар-яқин бўлганлар**”⁶⁴. Нафсининг ушбу еттинчи мартабаси ҳақида маълумотлар жуда кам. Боиси ушбу мартаба пайғамбарлик мартабаси бўлиб, бу мақом ҳоллари ниҳоятда нозик ва юксак бўлгани боис гапириш, тушунтириш мушкул. Бироқ мутасаввуфлар бу тўғрида баъзи назарий фикрларини билдириб, ушбу мартабани нафси софия, нафс комила ёки нафси солиҳа деб ҳам аташган. Тасаввуфшунос олим Иброҳим Ҳаққулов ушбу мартабани “нафси софия” ёки “нафси закийя” деб ёзади⁶⁵. Муҳаммад Зоҳид Қутқунинг келтирган маълумотларига қараганда ушбу мартабада инсон ҳақиқий камолот чўққисида бўлади ҳамда унда борлик, вужуд, ақл, рух, нафс ва қалбнинг барчаси нур бўлади. Бунга далил қилиб эса Пайғамбар (с.а.в.)нинг соялари бўлмаганлиги яъни мутлақ нур эканлигини таъкидлайди. Доктор Рафиқ Аъжамнинг фикрича нафси комила банда етадиган энг олий мартаба бўлиб, унинг эгаси эса шоҳид, шукр ва Аллоҳ таолонинг ҳузурига кириш аҳлидандир. У илоҳий вазифалар билан тўлган, зоҳири ва ботини мутлақ пок бўлган нафсдир. Аллоҳ таоло бундай нафс эгасига шайтоннинг барча эшикларини ёпиб қўйган ва унга унинг яъни шайтоннинг унинг устидан ҳеч қандай ҳокимият бермаган нафсдир⁶⁶. Усмон Турарнинг таъкидлашича ушбу

⁶⁰ Девони Ҳикмат. – Б. 139.

⁶¹ Девони Ҳикмат. – Б. 74.

⁶² Куръони карим. Алақ - 19.

⁶³ Куръони карим. Нажм - 42.

⁶⁴ Воқиъа -10-11.

⁶⁵ Ҳаққул, Иброҳим. Ирфон ва идрок. – Т.: “Маънавият”, 1998. – Б. 119.

⁶⁶ Доктор Рафиқ Аъжам. Мавсуату мустолихатут тасаввуфул исламийй (Кенгайтирилган исломий тасаввуф энциклопедияси. Араб тилида). – Байрут-Либнан. Либнан, 1999. – Б. 980- 986.

мартабага юксалаган нафс энг олий мақомга эришади ва вуслат мақомига қовушиб, васлнинг сирига мазҳар одамга айланади. Илоҳий сирларнинг барчасидан воқиф бўлиб, касратдаги ваҳдат ҳамда ваҳдатдаги касрат сиррига ноил бўлади ва “муршиди комил” даражасига кўтарилиш баробарида инсонларни иршод қилиш ҳуқуқини қўлга киритади. Бу мартабага кўтарилган солиқ “Қаҳҳор” исмини зикр қилади ва унинг манзили *қурбат* манзиласида бўлади, дейди.⁶⁷ Яссавий “*Нафсдан кечгон яқин бўлур қурбатинда*” дея ушбу мақомга юксалишни нафс ҳавосини кесиш билан бўлишлигига диққат қаратади. Сўфий шоирнинг фикрича бу мартаба ладуний илм яъни ҳикмат берилган зотлар мақоми бўлиб, улар ҳақиқий валоят соҳибларидирлар. Улар сиррус сирга етишган, сўзлаганда

“Ладун илми каромати жонға бўлур,
Кўнгил сиррин валояти сонға бўлур,
Фикр андиша ҳикояти танға бўлур,
Қарор бутун-соғирини олиб сўзлар”

Ҳолига етишганлардир. Бир сўз билан айтганда нафс бир мартабадан иккинчисига кўтарилиши баробарида жисмидаги мавжуд ҳайвоний иллатлардан, касофат нарсалардан йироқлашиб, руҳоният оламидаги латифликлар, илоҳий оламдаги файзиётларга тўлиб, ҳақиқий шахс – комил инсон мақомига юксалиб бораверади. Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, нафс мартабалари шахс ривожланишининг динамикасини ёрқин акс эттириб турувчи ҳақиқий-илоҳий сулук бўлиб, тасаввуф таълимотидаги мутлақ ҳақиқат йўлининг аксидир. Ким ўзини мукамал инсон сифатида юксалтирмоқчи бўлса, албатта, ана шу нафс мартабаларини билмоғи ҳамда ушбк мартабаларни амалий босиб ўтмоғи лозим бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1.Баёнул фурқон фи таржиматил куръон. Таржима ва изоҳлар муаллифи: Шайх Муҳаммадjon мулло Рустам ўғли (Мавлавий ҳожи Ҳиндистоний). Ҳозирги тилимизга табдил қилиб нашрга тайёрловчи, сўзбоши ва қавс ичидаги изоҳлар муаллифи: Сайфиддин Сайфуллоҳ. – Тошкент: Мунир нашриёти, 2022. – 830 б.

2.Термизий, Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Али Ҳаким. Мўминларнинг ибодатдаги даражалари (Манозилул ибод минал ибода) [матн] /Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Али Ҳаким Термизий; таржимон: А.Шоший; Ўзбекистон мусулмонлар идораси. – Тошкент: “Мовороннаҳр”, 2018. – 64 б.

⁶⁷ Усмон Турар. Тасаввуф тарихи. Тошкент: “Истиклол” нашриёти. 1999. – Б. 85.

3.Шайх Аҳмад Ибн Муҳаммад Абдуллоҳ. Ахлоқус солиҳийн (яхшилар ахлоқи) [матн] / Шайх Аҳмад Ибн Муҳаммад Абдуллоҳ. – Тошкент: Азон китоблари, 2020. – 312 б.

4.Маърифатул асрор (Сирлар маърифати) [Матн] / Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Али Ҳаким Термизий; таржимон: А. М. Турсунов; масъул муҳаррир: Шайх Абдулазиз Мансур; Ўзбекистон Мусулмонлар идораси. – Тошкент: Monogounnahr, 2017. – 104 б.

5.Муҳаммад Зоҳид Қутқу. Нафс нимадир? / Т.: “Sharq”, 2020/ –336 б.

6.Ҳаққул, Иброҳим. Ирфон ва идрок. – Т.: “Маънавият”, 1998. –160 б.

7.Яссавий, Хожа Аҳмад. / “Девони Ҳикмат” / - Тошкент: “Наврўз”, 2018. – 360 б.